

XIZMATLAR SOHASIDA KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASHNING ASOSIY TEXNOLOGIYALARI

Xolikova Oydin Olimjonovna

Statistika agentligi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14975299>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmatlar sohasida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashning asosiy texnologiyalari va ulardan foydalanish usullari tahlil qilingan, hamda qanday vazifalarni hal qilishda katta samara berishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Katta hajmdagi ma'lumotlar, sun'iy intellekt, logistika, buyumlar interneti, bulutli hisoblash, avtomatlashtirilgan tizim, mashinali o'qitish, neyrotarmoq texnologiyasi.

Аннотация. В данной статье анализируются основные технологии и методы работы с большими объемами данных в сфере услуг, а также при решении каких задач наиболее эффективны.

Ключевые слова. Большие данные, искусственный интеллект, логистика, интернет вещей, облачные вычисления, автоматизированная система, машинное обучение, нейросетевые технологии.

Abstract. This article analyzes the main technologies and methods of working with a large amount of data in the field of services, and explains what tasks are most effective in solving them.

Keywords. Big data, artificial intelligence, logistics, Internet of things, cloud computing, automated system, machine learning, neural network technologies.

Kirish. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyevning raqamli texnologiyalar to'g'risida aytgan quyidagi gaplarini keltirish o'rinlidir... "shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish-kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og'ir illat - korrupsiya balosini yo'qotishda ham ular samarali vositadir". «Raqamli O'zbekiston - 2030» Strategiyasini amalga oshirish **dasturi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17 fevral 2021 yilda «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori qabul qilindi. Prezident tomonidan bu qarorlarni qabul qilinishi albatta respublikamizda raqamli iqtisodiyotni jadal sur'atlar bilan rivojlantirish vazifalariga va ularni amalga oshirishga qaratilganligi bilan katta ahamiyatga egadir.**

Xizmat ko'rsatish sohasini strategik rivojlantirish ko'plab iqtisodiy va boshqaruv jihatlarini birlashtiradi va iqtisodiyotni boshqarishning eng muhim muammolaridan biridir. Ushbu sohani o'rganishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud. Ularning ko'pchiligi milliy ilmiy maktabga xos bo'lgan strategik boshqaruvning katta kalendar yondashuvining an'anaviy jihatida bajariladi.

Bunday yondashuv soxta strategik mezonlarni shakllantiradi. Ijtimoiy ishlab chiqarish tuzilmasi xizmatlarni rivojlantirish modeliga ko'plab mamlakatlarda jalb etilishi xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning tizimni qo'llab-quvvatlovchi tarmog'i bo'lgan postindustrial iqtisodiyot

turiga o'tishni nazarda tutganligi sababli xizmatlar sohasi bu borada alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi. Iqtisodiyotga faol ta'sir ko'rsatuvchi rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar sohasi YaIMni shakllantirishda, birlamchi kapital jamg'arishda, mehnat resurslari, uy xo'jaliklarining yakuniy iste'molida va nihoyat, fuqarolarning yashash qulayligida ustunlik qiladi. Biroq, xizmatlar sohasini inson faoliyatining barcha sohalari qamrab oluvchi gipersektor sifatida aniq tushunish hali to'liq rivojlanmagan, garchi ko'plab mualliflar orasida ushbu masalaga qiziqish ortib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Katta hajmdagi ma'lumotlar (Big data) texnologiyalari, ularning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli, uning xususiyatlari, qo'llash soxalari va takomillashtirishni tadqiq qilish borasida xorijiy mamlakatlar olimlari Ye.S. Nyakina, Ye.K. Pogodina, A.V.Keshelava, V.G. Budanov, V.Yu. Rumyansev va boshqalar ilmiy ishlar olib borgan. Mahalliy iqtisodchi olimlar S.S.Gulyamov, B.A.Begalov, I.Ye.Jukovskaya, O.Kenjaboyev, B.G'oyibnazarov va boshqalarning ilmiy ishlarida ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlari qisman o'z aksini topgan.

Тадқиқот методологияси. Мақолада тизимли ёндашув, иқтисодий таққослаш, статистик таҳлил, кузатув ва қиёсий таҳлил, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш жараёнларида автоматлаштиришни баҳолаш усулларидан фойдаланилган.

Натижа ва муҳокама. Katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy texnologiyalaridan hisoblanadi. AQSh hukumati katta ma'lumotlarni "kelajakning yangi nefti", raqamli iqtisodiyotning "valyutasi", hukumat uchun yana bir muhim manba ekanligiga ishonch bildirishmoqda. Qishlok xo'jaligi davridagi er va ishchi kuchi kabi, sanoat davridagi texnologiyalar va kapital kabi, rakamli iqtisodiyot davrida ma'lumotlar hal qiluvchi ishlab chiqarish omiliga aylandi. Iqtisodiyotni rivojlanishi uchun ma'lumotlar talab qiluvchi innovatsiyalar ilmiy va texnologik ishlanmalarga, iqtisodiy hamjamiyatga va xayotning barcha sohalariga kirib boradi, mamlakatda innovatsiyalarning asosiy yunalishiga aylanadi.

Katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) - bu 2000-chi yilning oxirlarida paydo bo'lgan va an'anaviy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari va Business Intelligence sinfi yechimlariga muqobil, xamda dasturiy vositalar bilan samarali ishlov berish mumkin bo'lgan ulkan hajmdagi, xilma-xillikdagi, tuzilmali va tuzilmasiz ma'lumotlarning belgilanishi xisoblanadi.

Ko'rishimiz mumkinki, ushbu ta'rifda "ulkan", "samarali" va "muqobil" kabi noaniq atamalar mavjud. Ushbu ta'rifga quyidagilarni qo'shish mumkin: "keng ma'noda "katta ma'lumotlar" ulkan hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishning texnologik imkoniyatlari paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisa deb aytiladi, ayrim muammoli sohalarda - butun dunyo ma'lumotlari hajmi va bundan kelib chiquvchi transformatsiya oqibatlaridir".

Big Data bu har xil vositalar, yondashuvlar va tarkibiy tuzilmalarni qayta ishlash usullari bo'lib, ularni ma'lum vazifa va maqsadlarda ishlatish uchun foydalaniladi, katta ma'lumotlar toifasiga kuniga 100 gb dan ortiq ma'lumot oqimlari kiradi.

IBS kompaniyasi tahlilchilari "butun dunyo ma'lumotlari hajmi"ni quyidagi miqdorlar bilan baholashmoqda:

2003 yil - 5 eksabayt ma'lumotlar (1 eb = 1 mlrd gigabayt)

2008 yil- 0,18 zettabayt (1 zb = 1024 eksabayt)

2015 yil- 6,5 zettabaytdan ortiq

2020 yil - 40-44 zettabayt (prognoz)

2025 yil - bu xajm yana 10 martaga oshadi.

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashning quyidagi asosiy tamoyillarini keltirishimiz mumkin:

Gorizontal masshtabga egaligi. Bu - katta ma'lumotlarni qayta ishlashning bazaviy tamoyilidir. Yuqorida aytib o'tilganidek, kundan - kunga katta ma'lumotlar ko'payib bormoqda. Shunga ko'ra, ma'lumotlar taqsimlanadigan hisoblash tugunlarining sonini ko'paytirish kerak, buni esa unumdorlikni pasaytirmasdan amalga oshirilishi zarur.

Barqaror turg'unlik. Ushbu tamoyil oldingidan kelib chiqadi. Klasterdagi hisoblash tugunlari juda ko'p bo'lishi mumkin (ba'zan o'n minglab) va ularning soni ortib boradi, u xolda mashinalarning ishdan chiqishi ehtimoli ortadi. Katta xajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash usullari bunday vaziyatlarning mavjudligini hisobga olishi va profilaktik chora-tadbirlarni ko'zda tutishi kerak.

Ma'lumotlarning lokalligi. Ma'lumotlar ko'p sonli hisoblash tugunlarida taqsimlanganligi sababli, agar ular jismonan bitta serverda joylashgan bo'lib, boshqa serverda qayta ishlanayotgan bo'lsa, ma'lumotlar uzatish xarajatlari asossiz katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun, ma'lumotlarni qayta ishlash ular saqlanayotgan xuddi shu mashinada amalga oshirilishi kerak.

Ushbu tamoyillar yaxshi tuzilmaga ega bo'lgan ma'lumotlarni saqlashning an'anaviy, markazlashtirilgan, vertikal modellari uchun xos bo'lgan tamoyillardan farq qiladi. Shunga ko'ra, katta xajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun yangi yondashuvlar va texnologiyalar ishlab chiqilmoqda¹.

Dastlab, noaniq tuzilmaga ega ma'lumotlarga ommaviy - paralel ishlov berishda NoSQL ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi, MapReduce algoritmlari va Hadoop loyixasi vositalaridan foydalanib texnologiyalar to'plamini yaratishga kirishildi. Undan so'ng katta hajmdagi ma'lumotlar texnologiyalariga katta ma'lumotlar majmualarini qayta ishlash imkoniyatlarini ta'minlab beruvchi boshqa yechimlar, ayrim apparat vositalari xam kira boshladi.

MapReduce - Google kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan kompyuter klasterlarida taqsimlangan paralel hisoblash modeli hisoblanadi. Ushbu modelga ko'ra, ilovalar klaster tugunlarida bajariladigan va keyin tabiiy ravishda yakuniy natijaga olib keluvchi katta miqdordagi bir xil elementar vazifalarga bo'linadi.

NoSQL (ing. tilidan olingan Not Only SQL, nafaqat so'rovlar ro'yxati SQL) - turli relyatsion bo'lmagan ma'lumotlar bazalari va ularni saqlash uchun umumiy atama bo'lib, ma'lum bir texnologiya yoki mahsulotni bildirmaydi. An'anaviy relyatsion ma'lumotlar bazalari juda tez va bir xil turdagi so'rovlar uchun mos keladi va katta ma'lumotlarga xos bo'lgan murakkab, moslashuvchan qurilgan so'rovlarda og'irlik o'rtacha chegaradan oshib ketadi va MBBT dan foydalanish samarasiz bo'ladi.

Hadoop - yuzlab va minglab tugunlardan iborat klasterlarda ishlovchi taqsimlangan dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun erkin tarqatiladigan yordamchi dasturlar, kutubxonalar va ramkalar to'plamidir. Bu katta xajmdagi ma'lumotlarning asosiy texnologiyalaridan biri bo'lib, bir necha terabaytdan tortib petabaytgacha bo'lgan ma'lumotlarni saqlash va boshqarish uchun taqsimlangan fayl tizimi hisoblanadi.

R - ma'lumotlarni statistik qayta ishlash va grafikalar bilan ishlash uchun dasturlash tilidir. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun keng foydalaniladi va statistik dasturlar uchun standartga aylandi.

¹ Gulamov S.S., Shermukhamedov A.T., U.T. Haitmatov U.T. Methodological aspects of statistical analysis of the digital economy in Uzbekistan. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2021,

Teradata, YeMC korporatsiyalari va boshqalar katta xajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan apparat-dasturiy majmualarni taklif qiladi. Ushbu majmualar serverlar klasteri va ommaviy-paralel ishlov berish uchun boshqaruvchi dasturiy ta'minotni o'z ichiga olgan, o'rnatish uchun tayyor telekommunikatsiya vositalari sifatida taqdim etiladi.

Bunga shuningdek, ba'zan operativ xotirada analitik qayta ishlash uchun apparat yechimlarni xam qo'shish mumkin, jumladan, SAP kompaniyasining Hana apparat va dasturiy majmuasi va Oracle kompaniyasining Exalytics majmuasi bunga misol bo'la oladi.

McKinsey konsalting firmasi esa NoSQL, MapReduce, Hadoop, R texnologiyalarining tahlilchilaridan tashqari, katta ma'lumotlarni qayta ishlash uchun texnologiyalarni qo'llash kontekstiga Business Intelligence texnologiyalarini va SQL tili qo'llab-quvvatlaydigan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini qo'shdi.

Katta xajmdagi ma'lumotlarni taxlil qilishning quyidagi usullarini keltirish mumkin:

Data Mining (ma'lumotlarni qazib olish, ma'lumotlarni intellektual taxlil qilish) usullari – ma'lumotlardagi qabul qilish uchun zarur bo'lgan, ilgari noma'lum bo'lgan, ahamiyatsiz, lekin amaliy foydali bilimlarni aniqlash usullari to'plamidir. Bunday usullar to'plami, jumladan, assotsiativ qoidalarga o'qitish (association rule learning), tasniflash (toifalarga bo'lish), klasterli tahlil, regression tahlil, xatoliklarni aniqlash, tahlil qilish va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Big data – bu turli xildagi ma'lumotlarning katta to'plami xisoblanadi. Ulardan foydalanishda samara keltirishi uchun ulardagi qandaydir foydali qonuniyatlarni topish kerak, masalan o'xshashliklar, farqlar, umumiy toifalar va boshqalar. Bunday qonuniyatlarni izlash jarayoni Data mining - ma'lumotlarni "qazib olish" yoki ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish deb ataladi.

Katta xajmdagi ma'lumotlardan turli texnologiyalar, masalan yechimlar daraxtini qo'llashga asoslangan tasniflash, modellashtirish va prognozlash usullari, neyron tarmoqlari, genetik algoritmlar va boshqa metodlar yordamida yangi foydali ma'lumotlarni "qazib olish" mumkin. Ma'lumotlarni "qazib olish" usullariga statistik usullar xam kiradi.

Data mining bir necha asosiy vazifalarni hal qiladi:

- tasniflash - ma'lumotlarni oldindan ma'lum bo'lgan sinflarga taqsimlash.
- klasterlash- ma'lumotlarning bir-biriga o'xshashlik darajasiga ko'ra guruhlariga taqsimlanishi. Masalan, do'kondagi xatti-harakatlari asosida mijozlarning turli portretlarini tuzish.
- assotsiatsiya - qaytarilayotgan ma'lumotlar namunalarini qidirish. Misol uchun, mijozlarning cheklarida bir xil mahsulotlar to'plami.
- regression tahlil - berilgan parametrga ta'sir etuvchi muhim omillarni topish.
- farqlar tahlili - odatdagidan keskin farq qiluvchi tipik bo'lmagan ma'lumotlarni aniqlash.

Kompaniyalarning ma'lumotlar bilan bog'liq ko'pgina vazifalarini hal qilishda Data mining dan foydalaniladi. Masalan, regression tahlil yordamida risklarni baholash mumkin, klasterlash yordamida mijozlarni segmentlash mumkin, assotsiatsiyalarni ma'lumotlarga talabini aniqlashni bashorat qilish mumkin va hokazo.

Kraudsorsing - mehnat munosabatlariga a'zo bo'lmasdan ishni amalga oshiradigan noaniq shaxslar tomonidan ma'lumotlarni tasniflash va boyitish hisoblanadi. Odatda katta xajmdagi ma'lumotlar (Big Data)ning taxlili bilan kompyuterlar shug'ullanadi, ba'zida bu ishlarni insonlarga xam yuklatiladi. Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun kraudsorsing mavjud, ya'ni qandaydir muammoli masalalarni yechish uchun insonlar guruxini jalb qilishdir. Faraz qilaylik, bizda katta xajmdagi qayta ishlanmagan ma'lumotlar mavjud. Masalan,

do'konlarning sotuv to'g'risidagi yozuvlari, ko'pincha tovarlar to'g'risidagi ma'lumotlar xatolar bilan yoki qisqacha yoziladi.

Agarda qo'yilgan masala bir martalik bo'lsa va uni yechish uchun murakkab sun'iy intellekt tizimini yaratish ma'noga ega bo'lmasa kraudsorsingdan foydalanish maqul xisoblanadi. Agar katta xajmdagi ma'lumotlarni xar doim taxlil qilib turish zarur bo'lsa, u xolda Data Mining yoki mashinali o'qitishga asoslangan tizim kraudsorsingga qaraganda arzonga tushadi. Bundan tashqari matematik usullarga, masalan statistika yoki imitatsion modellashtirishga asoslangan murakkab taxlillar bilan kompyuterlarda ish bajarish oson amalga oshiriladi

Ma'lumotlarni aralashtirish va integratsiya qilish (data fusion and integration) - chuqur tahlil o'tkazish maqsadida turli xil manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirishga imkon beruvchi texnikalar to'plami (masalan, signallarni raqamli qayta ishlash, tabiiy tillarni qayta ishlash va boshqalar).

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Big data bilan ishlash turli manbalardan turli xildagi ma'lumotlarni yig'ish biln bog'liq. Bu ma'lumotlar bilan ishlash uchun ularni bitta qilib yig'ish kerak. Ularni bitta bazaga tashlash mumkin emas, ya'ni turli manbalar turli formatdagi va turli parametrlar bilan ma'lumotlar berishi mumkin. Bu paytda ma'lumotlarni aralashtirish va integratsiya qilish, ya'ni turli xildagi ma'lumotlarni bir ko'rinishga olib kelish qo'l keladi.

Mashinali o'qitish va neyron tarmoqlari - bu bazaviy modellar asosida keng qamrovli prognozlarni olish uchun statistik tahlil yoki mashinali o'qitish asosida qurilgan modellardan foydalanish xisoblanadi. Mashina inson kabi fikrlashi uchun unda inson miyasiga o'xshash tuzilmani qurish kerak. Bunday tuzilmalarni neyron tarmoqlari deb ataladi. Ular o'qitishda bog'lanishlar hosil qiluvchi va keyinchalik axborotni tahlil qila oladigan ko'plab sun'iy neyronlardan iborat bo'ladi.

Tasvirlarni tanib olish - ob'ektlar, hodisalar, jarayonlar, signallar, vaziyatlar va boshqalarni tasniflash va identifikatsiyalash asoslari va usullari.

Prognozli analitika - real vaqtda qimmatli ma'lumotlarni olish va kelajakdagi voqealarni prognoz qilish uchun o'tgan davrdagi ma'lumotlardan foydalangan holda ilg'or tahlil usullarini qo'llash.

Ko'pincha eski ma'lumotlarni tahlil qilish va tasniflash emas, balki ular asosida kelajak haqida bashorat qilish kerak. Masalan, o'tgan 10 yildagi qilingan savdo asosida, keyingi yil qanaqa bo'lishini taxmin qilish mumkin.

Imitatsion modellashtirish (simulation) - bu qaralayotgan jarayonlarni xaqiqatdagi kabi tasvirlab beradigan modellarni yaratishga imkon beruvchi usuldir. Imitatsion modellashtirishni turli xildagi tajriba sinovlari sifatida ko'rib chiqish mumkin. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'ladiki, ba'zi ko'rsatkichlar boshqa ko'rsatkichlarni o'zgartirganda o'zini qanday tutishini taxlil qilish kerak bo'ladi.

Fazoviy taxlil (spatial analysis) - ma'lumotlardan olinadigan topologik, geometrik va geografik axborotlardan foydalanadigan metodlar sinfidir

Statistik tahlil - vaqti qatorlarni tahlil qilish, A/B – testdan o'tkazish (A/B testing, split testing - marketing tadqiqot usuli; undan foydalanganda elementlarning nazorat guruhi bir yoki bir nechta ko'rsatkichlari o'zgargan test guruhlarini to'plami bilan taqqoslanadi, ya'ni bu o'zgarishlarning qaysi biri maqsadli kursatkichni yaxshilaganini aniqlash uchun).

Xulosa. Aytish mumkinki, katta ma'lumotlar mehnat va kapital resurslari bilan bir qatorda barcha resurslarni samarali ko'paytirish manbai bo'ladi. Katta ma'lumotlardan foydalanish korxonalar va kompaniyalarning raqobatda ustunlikka erishishiga xamda o'sishiga asos

bo‘ladi. Katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish mehnat unumdorligi yangi to‘lqinining asosi bo‘ladi. Korxonalarda va kompaniyalarda katta hajmdagi ma’lumotlar texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun axborot tizimini yagona raqamli platformaga o‘tkazish zarur. Bu esa ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilish tezligini oshishiga olib keladi, ma’lumotlar bazasidagi axborotlarni konfidensialligini ta’minlash darajasi hamda ma’lumotlar bazasi hajmi ortadi.